

A INFLUÊNCIA DA FOTOTERAPIA NOS TRATAMENTOS DE DERMATITE SEBORREICA COM USO DOS ÓLEOS ESSENCIAIS

[Ciências da Saúde, Volume 28 – Edição 129/DEZ 2023 SUMÁRIO / 29/12/2023](#)

THE INFLUENCE OF PHOTOTHERAPY IN TREATMENTS FOR SEBORRHEIC DERMATITIS WITH THE USE OF ESSENTIAL OILS

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10440521

Ana Júlia Corrêa dos Anjos¹

Francinilde Lima Rodrigues¹

Franna Maria Pantaleão Gonçalves¹

Naiara Janes Santos Ferreira¹

Ailka Barros Barbosa²

Aliny Oliveira Rocha³

RESUMO

Introdução: Dermatite Seborreica (DS) é uma doença de pele comum recorrente e crônica inflamatória caracterizada clinicamente por manchas eritematosas mal definidas e escamação. Dentre os tratamentos no campo da estética, um dos mais utilizados e estudados recentemente estão a fototerapia e óleos essenciais. A fototerapia consiste no uso terapêutico da radiação ultravioleta. Já os óleos essenciais, são

substâncias vitais aromáticas encontradas nas flores, ervas, frutas e especiarias **Material e Métodos:** Trata-se de uma revisão de literatura. Foi realizado busca ativa nas bases de dados SCIELO, PubMed, PEDro, Bireme e LILACs entres os anos de 2019 e 2023. **Resultados:** O laser tem a capacidade de danificar partes das células para promover a renovação celular. Favorecendo também o processo de cicatrização do couro cabeludo que ficou danificado após a inflamação. Percebeu-se que os óleos diminuem processos inflamatórios e infecciosos através da associação da aplicação de terapia fotodinâmica. Os estudos levantados obtiveram como resposta positividade a associação dos óleos essenciais e fototerapia no tratamento da dermatite seborreica. **Considerações finais:** A associação dos óleos essenciais com a fototerapia em suas diferentes formas, mostrou-se eficiente para o tratamento de dermatite seborreica.

PALAVRAS-CHAVE: Fototerapia; Óleos Essenciais; Dermatite Seborreica

ABSTRACT

Introduction: Seborrheic Dermatitis (SD) is a common, recurrent and chronic inflammatory skin disease, clinically characterized by poorly defined erythematous patches and scaling. Among the treatments in the field of aesthetics, one of the most used and trained recently is phototherapy and essential oils. Phototherapy consists of the therapeutic use of ultraviolet radiation. Essential oils, on the other hand, are aromatic substances found in flowers, herbs, fruits and spices **Material and Methods:** This is a literature review. An active search was carried out in the SCIELO, PubMed, PEDro, Bireme and LILACs databases between 2019 and 2023. **Results:** The laser has the ability to damage parts of cells to promote cell renewal. It also promotes the healing process of the scalp that was damaged after an injury. It was noticed that the oils reduce inflammatory and infectious processes through the association of the application of photodynamic therapy. The studies surveyed obtained a positive response to the association of essential oils and phototherapy in the treatment of seborrheic dermatitis. Final **considerations:** The

association of essential oils with phototherapy in its different forms proved to be efficient for the treatment of seborrheic dermatitis. The association of essential oils with phototherapy in its different forms proved to be efficient for the treatment of seborrheic dermatitis.

KEYWORDS: Phototherapy; Essential Oils; Seborrheic Dermatitis

INTRODUÇÃO

Dermatite Seborreica (DS) é uma doença de pele comum recorrente e crônica inflamatória caracterizada clinicamente por manchas eritematosas mal definidas e escamação. Pode afetar o couro cabeludo, sobrancelhas, glabella, sulco nasogeniano e nasofacial, região malar, pele periauricular e áreas pré-esternais e interescapular. Afetando a auto estima do seu portador¹.

Acredita-se que o gênero fúngico da pele, *Malassezia*, é um dos mais responsáveis pelo desenvolvimento. Porém, os fatores hormonais, fúngicos, alimentares e estresse também podem ser observados.²

A terapêutica de tratamento para DS tem como foco o controle da inflamação. Tenta-se combater a propagação do microrganismo, a oleosidade, adaptando conforme o caso. Pode ainda entrar como ação paliativa o uso de produtos cosméticos tais como: shampoos, cremes, loções medicinais e tratamentos estéticos.³

Dentre os tratamentos no campo da estética, um dos mais utilizados e estudados recentemente estão a fototerapia e óleos essenciais.⁴

A fototerapia consiste no uso terapêutico da radiação ultravioleta (UV). Ela pode ser realizada com exposição à luz solar, à radiação ultravioleta A (UVA) ou à ultravioleta B (UVB). Os comprimentos de onda administrados e as dosagens da radiação UV variam de acordo com sua indicação.⁵

Seu mecanismo de ação depende da absorção da luz por uma molécula fotorreceptora, denominada cromóforo. Os cromóforos são geralmente organelas celulares presentes na derme e epiderme que ao absorver a luz tem seu metabolismo estimulado, induzindo assim reações químicas, dando origem a uma cascata de respostas celulares.⁶

Dentre as opções terapêuticas encontram destaque os óleos essenciais. Os óleos essenciais ou óleos voláteis, são substâncias vitais aromáticas encontradas nas flores, ervas, frutas e especiarias, com aplicação na culinária e uso pelas indústrias na produção de alimentos, bebidas, cosméticos e medicamento fitoterápico.⁷

Para Damian⁷ as consequências do uso a eles acontecerão de forma física, emocional e mental. Atualmente são aplicados em segmentos de clínica médica, estética/cosmética e holística/naturopata. Podem ser administrados internamente através da ingestão, uso tópico ou aromaticamente através da inalação.

Estudos recentes mostram forte potencial antisséptico, anti-inflamatório e cicatrizante de diferentes óleos essenciais, que têm sido empregados como recursos complementares na cicatrização de ferimentos e lesões de pele.⁸

Sob a luz do exposto, justifica-se este trabalho pôr o uso dessa terapia na área estética ainda ser um tópico relativamente recente, com estudos escassos, sendo, portanto, um campo de pesquisa a ser explorado.

A problemática criada para este estudo foca em saber: Os óleos essenciais associados a fototerapia podem contribuir na terapêutica da dermatite seborreica?

Desta forma tem-se como objetivo geral identificar como a fototerapia e os óleos essenciais podem auxiliar no tratamento da dermatite seborreica.

METODOLOGIA

Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, este método de pesquisa permite a síntese de variados estudos publicados e possibilita ampliar e refletir sobre as conclusões gerais a respeito de uma particular área de estudo. A elaboração faz-se em 6 etapas: questão de norteadora, busca na literatura, categorização dos estudos, avaliação dos estudos incluídos na revisão, interpretação os resultados e sintetização do conhecimento, com o objetivo de identificação dos artigos e dados incluídos sobre a temática pesquisada⁹.

Para o levantamento bibliográfico, foi realizado busca ativa nas bases de dados SCIELO (Scientific Eletronic Library Online), PubMed, PEDro (Physiotherapy Evidence Database), Bireme e Google Scholar.

Os descritores em português que nortearam a pesquisa são: fitoterapia; óleos essenciais; dermatite seborreica. E em inglês: phytotherapy; essential oils; seborrheic dermatitis.

Os critérios de inclusão foram: artigos publicados entre os anos de 2019 a 2023, estudos quantitativos e qualitativos que explanavam sobre os descritores citados anteriormente. E como critérios de exclusão, resumos, resenhas, textos incompletos, artigos não disponíveis na íntegra e que estavam fora da temática em questão.

A análise dos dados foi efetuada através da comparação entre as discussões dos autores aqui referenciados.

Figura 1 – Fluxograma de seleção dos artigos sobre a influência da fototerapia nos tratamentos de dermatite seborreica com uso dos oleos essenciais

Fonte: Autoras (2023)

RESULTADO E DISCUSSÃO

Para a realização deste estudo, foram encontrados inicialmente 322 artigos científicos que abordaram o tema com os descritores Dermatite Seborreica; alta frequência; óleos essenciais. Após a aplicação de filtros de pesquisa e a leitura dos mesmos, foram selecionados 12 artigos para análise.

Na segunda etapa, após a leitura dos resumos e a análise completa dos artigos, levando em consideração a relevância para o tema em questão, restaram apenas 05 artigos que foram utilizados como base para a pesquisa.

A amostra dos resultados deste estudo é composta por cinco artigos científicos, conforme apresentado no Quadro 1, que inclui informações como ano de publicação, autor, título, desenho de estudo, objetivos e resultados.

Quadro 1 – Artigos científicos utilizados para a construção do corpus do estudo, segundo critérios de inclusão

Nº	Autor/ano	Título	Objetivo	Tipo de estudo	Principais resultados
1	DELPUPO e SANTOS (2023) ¹³	Como os óleos essenciais podem auxiliar no tratamento da dermatite seborreica.	Investigar como os óleos essenciais podem auxiliar no tratamento da Dermatite Seborreica	Abordagem qualitativa, narrativa, descritiva	Conclui-se nesta pesquisa que os óleos essenciais contribuem de maneira relevante no tratamento da Dermatite Seborreica
2	JUNIOR <i>et al.</i> (2020) ¹⁰	Aplicação de óleo essencial de Melaleuca alterifolia associado com terapia fotodinâmica em lesões inflamatórias acneica	Mostrar a apresentação de um relato de experiência no caso de um processo inflamatório de origem bacteriana por acne tratado com óleo essencial de melaleuca associado à terapia fotodinâmica.	Relato de experiência	Segundo os autores, associação do óleo essencial de malaleuca com a aplicação da terapia fotodinâmica tem o potencial remédio para o enfrentamento dos processos inflamatórios e infecciosos
3	LIU <i>et al.</i> (2022) ¹²	Laser Nd:YAG de picossegundo eficaz na dermatite	Avaliar os efeitos do laser Picosecond Nd no tratamento da	Estudo analítico caso-controle,	Segundo a análise dos autores o laser Nd:YAG de picossegundo

		seborreica e seu mecanismo	dermatite seborreica	prospectivo, longitudinal	pode diminuir com eficiência a área de eritema e as escamas de dermatite seborreica e reduzir a incidência de prurido.
4	BERNARDO; PEREZ e BERNARDO (2022) ¹¹	Efectos terapéuticos del láser de baja potencia en el tratamiento de la Dermatitis Seborreica	Avaliar os efeitos terapêuticos do laser no tratamento da dermatite seborreica	Estudo analítico caso-controle, prospectivo, longitudinal	Segundo os resultados dos autores, o laser se apresentou benéfico para a maioria dos participantes do estudo.
5	CASAGRANDE e BRANDÃO (2020) ¹	Dermatite Seborreica: uma revisão de literatura sobre os aspectos gerais	Revisar a literatura sobre os conhecimentos atuais sobre etiopatogenia e terapia da dermatite seborreica.	Revisão integrativa	A ocorrência da DS em casos graves e resistentes à terapia, pode levar ao sofrimento emocional, mesmo não impactando severamente a saúde do paciente.

Fonte: Autoras (2023)

Na análise da revisão bibliográfica sobre o tema proposto, notou-se poucos estudos recentes. Porém os encontrados, destacam o fator positivo do laser e óleos essenciais em patologias inflamatórias. Devido as suas propriedades bactericidas, germicidas e fungicidas.

A Dermatite seborreica ou eczema seborreico foi mencionada pela primeira vez por Malassez. Este foi a primeira pessoa a descrever

elementos fúngicos leveduriformes em “escamas do couro” em 1887.²

A Sociedade Brasileira de Dermatologia² define como sendo uma doença inflamatória crônica em locais com muitas glândulas sebáceas, como o couro cabeludo. Gerando sintomas de inflamação que causam desconforto ao acometido como: coceira, vermelhidão, lesões dolorosas e queda capilar.

O objetivo deste tratamento consiste no controle da inflamação, da proliferação e do causador e da oleosidade. Por se tratar de uma doença inflamatória crônica, em resposta a uma provável presença de um fungo.¹⁰

Estudos atuais apontam que há uma relação entre a integridade da barreira epidérmica e a gravidade da dermatite seborreica. Interferindo na escolha do tratamento e na resposta do paciente^{1,3}.

Bernardo, Perez e Bernardo¹¹ realizaram um levantamento bibliográfico sobre a influência do laser de baixa frequência na terapia capilar e reuniram diversos benefícios. Ele consiste em uma forma de fototerapia e tem sido amplamente utilizada para tratamento de diversas patologias ao longo dos anos. A eletricidade representa uma forma de promover mudanças na fisiologia do corpo humano durante a sua aplicação. E estas podem gerar diversos benefícios de ordem estética.

A área afetada é exposta à luz por um tempo pré-determinado. O procedimento é realizado por meio de um aparelho que emite luz ultravioleta, cujos efeitos anti-inflamatórios e imunossupressores interferem na produção de células nessas áreas específicas da pele.⁵

Indo ao encontro destes achados, um estudo cubano analisou 100 candidatos e concluiu que o laser de baixa potência teve resultados satisfatórios em 96% dos casos de pacientes que relataram lesões e 88% dos relatos de prurido. Foi notado que o estímulo elétrico local para inibir

a transmissão do estímulo doloroso, fazendo analgesia sobre a área irradiada.¹¹

Junior *et al.*¹⁰ também defendem que a terapêutica envolvendo laser oferece benefícios. Como aceleração no processo de cicatrização de feridas cutâneas. Corroborando com Liu *et al.* em sua pesquisa com um tipo de fototerapia mais moderno.^{10,12}

Casagrandi¹ afirma que devido ao seu efeito antimicrobiano sobre vírus, fungos e bactérias, os equipamentos de alta frequência tem sido bastante utilizados nas áreas de fisioterapia e estética. Porque além do efeito antimicrobiano, tem trago melhoras na nutrição e oxigenação dos tecidos. Como analgesia, efeito curativo e anti-inflamatório.¹

Tratando-se dos tratamentos mais atuais, tem o laser de picossegundos. É um laser muito rápido e moderno, indicado em especial para pele com rosácea, acne, olheiras, melasma, cicatrizes e para rejuvenescimento. Sabendo disso, o estudo de Liu *et al.*¹² buscou avaliar os efeitos terapêuticos do laser no tratamento da dermatite seborreica e obteve resultado satisfatório em 95% dos candidatos. Evidenciando que os efeitos vão além do que primeiramente foi pensado.

O laser tem a capacidade de danificar partes das células para promover a renovação celular. Desta forma, favorece também o processo de cicatrização do couro cabeludo que ficou danificado após a inflamação. E quando associados aos óleos essenciais podem potencializar esses efeitos.

10

A busca por produtos mais próximos possíveis do natural tem crescido muito e com isso, os óleos essenciais e seus benefícios também estão mais conhecidos. Além do seu potencial terapêutico, se expandem para a área da estética. Como na dermatite seborreica. Delpupo e Santos¹³ destacam em seu estudo os seguintes óleos que possuem evidência científica que auxiliam do tratamento na dermatite seborreica: alecrim, melaleuca, mentol, arnica, algodão e lavanda.

Eles estimulam a hidratação dos tecidos, funcionando como antisséptico após a limpeza da pele, cicatrizando as lesões, desinfeta o couro cabeludo, combate a queda do cabelo que ocorre dermatite seborreica, entre outros favorecimentos.¹⁴

Um estudo recente trouxe como resultado afirmação que o óleo essencial de melaleuca possui forte potencial reparador diante dos processos inflamatórios e infecciosos através da associação da aplicação de terapia fotodinâmica.¹⁰

Estudos que associaram também os óleos essenciais com algum tipo de fototerapia chegaram a conclusão através dos seus levantamentos, que o uso concomitante de ambos pode ser usado em todos os tipos de pele e seu uso como germicida ou bactericida é totalmente seguro e amplamente difundido.^{10,13}

Ademais, estes achados também corroboram com os resultados quanto ao laser de baixa frequência. Onde sua associação com os óleos essenciais, levaram 95% da aprovação dos participantes do estudo¹¹.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Sob a luz do exposto dos dados obtidos nesse estudo, pode-se concluir que no formato de terapia alternativa, os óleos essenciais estão conquistando espaços na estética com a proposta de proporcionar benefícios na questão física, emocional e mental, resultantes da prática da aromaterapia. A associação deles com a fototerapia em suas diferentes formas, mostrou-se eficiente para o tratamento de dermatite seborreica.

Entretanto encontrou-se dificuldade para encontrar pesquisas, principalmente nacionais sobre a associação direta em ensaios clínicos, por exemplo. Desta forma, fica a sugestão que sejam investidos mais estudos com esta temática.

REFERÊNCIAS

1. Casagrandi ISP, Brandão BJF. Dermatite Seborreica: uma revisão de literatura sobre os aspectos gerais. 2020; v. 3, p. 1-7.
2. SBD. Sociedade Brasileira de Dermatologia. **Dermatite Seborreica**. 20 ago 2020.
3. Correa LT, et al. Atividade antimicrobiana do óleo essencial de Melaleuca e sua incorporação em creme mucocutâneo. **Revista Fitos**. 2020; v. 14, n. 1, p. 26-37.
4. Fernandes AM, Nogueira AP. A Eficácia da Alta Frequência Associada aos Óleos Essenciais no Tratamento de Dermatite Seborréica/The Effectiveness of High Frequency Associated with Essential Oils in Treating Seborrhetic Dermatitis. **ID on line. Revista de psicologia**. 2020; v. 14, n. 53, p. 484
5. Barros NM, et al. Fototerapia. **Anais Brasileiros de Dermatologia**. 2021; v. 96, n. 4, p. 397-407.
6. Gonçalves FO et al. Análise comparativa dos efeitos da fototerapia capilar de alta e baixa potência: especialmente para diferentes tipos de alopecia. **RECIMA21 – Revista Científica Multidisciplinar**. 2023; v. 4, n. 6.
7. Damian P, Damian K. **Aromaterapia: aroma e psiquê**. Belo Horizonte, 2018; Laszlo.
8. Passos NN, Sampaio ATL, Silva HMM D. Uso dos óleos essenciais na cicatrização de lesão de pele: relato de caso. **Cadernos de Naturologia e Terapias Complementares**. 2021; v. 10, n. 19, p. 105-105.
9. Mendes KDS, Silveira RC, Galvão CM. Revisão integrativa: método de pesquisa para a incorporação de evidências na saúde e na enfermagem. **Texto & Contexto – Enfermagem**. 2018; v. 17, n. 4, p. 758-764.
10. Junior, SA et al. Application of Melaleuca alternifolia essential oils associated with phototherapy in acneic inflammatory injury
Aplicação de óleo essencial de Melaleuca alterifolia associado com terapia fotodinâmica em lesões inflamatórias acneica .**Research, Society and Development**. 2020; v. 9, n. 11

11. Bernardo YM, Perez KB, Bernardo CR. Efectos terapéuticos del láser de baja potência en el tratamiento de la Dermatitis Seborreica. **Revista Cubana de Tecnología de la Salud**. 2022; v. 13, n. 2, p. 66-78.
 12. Liu Junru, et al. Effective Picosecond Nd, YAG laser on seborrheic dermatitis and its mechanism. **J Cosmet Dermatol**. 2022; 21(6): 2449-2457.
 13. Delpupo JP, Santos CW. Como os óleos essenciais podem auxiliar no tratamento da dermatite seborreica. **Revista Acadêmica Centro de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão Oswaldo Cruz**. 2023;Ano 10, n.38.
 14. Sarmiento AM, de Oliveira RK. O uso dos óleos essenciais de gerânio e junípero no rejuvenescimento facial. **Diálogos em Saúde**. 2020; v. 2, n. 1.
-

¹ Discentes do curso de Estética e Cosmética da Faculdade Florence

² Especialista em Osteopatia Estrutural e Fisioterapia Manipulativa e
Docente da Faculdade Florence.

³ Mestre em Saúde e Ambiente e Docente da Faculdade Florence

Endereço para correspondência: Rua um, casa 51 quadra 15 Cohatrac II
Telefone: 98 98202-3304E-mail: frannamaria30@gmail.com

[← Post anterior](#)

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de Aperfeiçoament
o de Pessoal de Nível Superior (CAPES),
fundação do Ministério da Educação (MEC),
desempenha papel fundamental na
expansão e consolidação da
pós-graduação stricto sensu
(mestrado e doutorado) em
todos os estados da Federação.

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro

Dra. Chimene

Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente
em

revistaft.com.br/expresspediente

[Venha](#)

fazer parte de
nosso time de
revisores
também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996
- 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil